

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ИШСИЗЛИК, УНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТИ ВА ТУГАТИЛИШ ЖАРАЁНИ.....	4
2. Алишер Сабиров ORAL HISTORY ОРҚАЛИ ЎТМИШГА НАЗАР. ОҒЗАКИ ТАРИХ ИЛМИЙ МАКТАБЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	16
3. Беҳзод Аббасов ЎЗБЕКИСТОН ССРНИНГ 1946-1950 ЙИЛЛАРДАГИ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	30
4. Мохира Азизова ЭКОЛОГИК ИНҚИРОЗ: КЕЧА ВА БУГУН.....	36
5. Шахноза Алимова ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ЯРАТИЛГАН МАЪНАВИЙ МЕРОСНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЦИВИЛИЗАЦИЯ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	40
6. Василя Зайниддинова СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҲУКМРОНЛИГИ ЙИЛЛАРИДА БУТУН РОССИЯНИНГ БАРЧА ҲУДУДЛАРИДА ХУСУСАН, ЎЛКАМИЗДА 1920 ЙИЛДА АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ТАДБИРИНИНГ ЎТКАЗИЛИШИ ВА УНДАН КЎЗЛАНГАН МАҚСАДЛАР ҲАМДА ЯКУНИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	45
7. Гулчехра Каримова КИБЕРЖИНОЯТЧИЛИК – ИЖТИМОЙ ХАВФ СИФАТИДА.....	52
8. Jurabek Polvonov O‘zMA JAMG‘ARMA LARIDAGI XIVA XONLIGIGA DOIR H UJ JATLAR TASNIFI (125-JAMG‘ARMA 1-2-RO‘YHAT).....	58
9. Эркин Раджапов “КАТТА ТЕРРОР” ДАВРИДА ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИНИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ.....	66
10. Аҳадулла Раҳматуллаев ЧОР РОССИЯСИ ИСТИЛОСИ АРАФАСИДА ТУРКИСТОНДАГИ ТАРИХ ВА ТАРИХШУНОСЛИКНИНГ УМУМИЙ АҲВОЛИ.....	73
11. Шаҳодат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИДАГИ КЎЧМАНЧИ ВА ЯРИМ КЎЧМАНЧИ АҲОЛИНИНГ ХОНЛИК ДЕМОГРАФИЯСИГА ТАЪСИРИ.....	82
12. Асилбек Хўжаёров СОМОНИЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАҲРИНИНГ ИЖТИМОЙ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ.....	88

Надира Махкамова,
тарих фанлари доктори, профессор.
Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги
Тошкент ахборот технологиялари университети
mnadira2000@mail.ru

XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ИШСИЗЛИК, УНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТИ ВА ТУГАТИЛИШ ЖАРАЁНИ

For citation: Nadira Mahkamova, UNEMPLOYMENT IN UZBEKISTAN IN THE 20-30 YEARS OF THE XX CENTURY, ITS CHARACTER AND PROCESS OF LIQUIDATION. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 1, pp. 4-15

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7679585>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ишсизлик каби мураккаб иқтисодий ва ижтимоий муаммо ёритилади. Совет ҳокимияти ташкил этилганининг дастлабки даврларидаёқ Ўзбекистонда мазкур муаммо билан тўқнашган. Мақола муаллифи томонидан бу ҳолатни таҳлил қилиш, республикада ишсизликнинг ўсиш динамикасини кўрсатиб бериш, шунингдек, Ўзбекистонда совет ҳокимияти томонидан уни тугатиш йўлида амалга оширилган ишлар таҳлил қилишга ҳаракат қилинган. Тадқиқот натижаларига асосланган ҳолда XX аср 30 йиллари бошларига келиб, ишсизлик тўлиқ тугатилди деган совет ҳокимиятининг шиорлари ҳақиқатга тўғри келмаслиги тўғрисида мақола муаллифи томонидан хулоса қилинган, чунки кейинги кўп йиллар давомида ишсизликни келтириб чиқарган жиддий сабаблар мавжуд бўлиб қолаверган.

Калит сўзлар: совет ҳокимияти, ишсизлик, мутахассислар, саноат, ишчилар, қишлоқ аҳолиси, косиблар, хунармандлар, меҳнат биржалари, ишсизлик нафақалари, аграр соҳада аҳоли сонининг ортиб кетиши.

Надира Махкамова,
доктор исторических наук, профессор.
Ташкентский университет информационных
технологий им. Мухаммада аль-Хоразмий
mnadira2000@mail.ru

БЕЗРАБОТИЦА В УЗБЕКИСТАНЕ В 20-30-е гг. XX в., ЕЁ ХАРАКТЕР И ПРОЦЕСС ЛИКВИДАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается такая сложная экономическая и социальная проблема, как безработица. С этой проблемой советская власть столкнулась в Узбекистане уже с первых дней своего существования. Автором статьи предпринята попытка проанализировать это

явление, показать динамику роста безработицы в республике, а также по казать, какие шаги предпринимала советская власть в Узбекской республике по её ликвидации. По результатам исследования, автором статьи сделан вывод о том, что лозунги советской власти о полной ликвидации безработицы к началу 30-х гг. XX в., не соответствовали действительности, т.к. на протяжении еще длительного последующего периода оставались серьезные причины, порождавшие это явление.

Ключевые слова: советская власть, безработица, кадры, промышленность, рабочие, сельское население, кустари, ремесленники, биржи труда, пособие по безработице, аграрное перенаселение.

Nadira Mahkamova,

Doctor of historical sciences, professor.

Tashkent University of Information Technologies

named after. Muhammad al-Khwarizmi

mnadira2000@mail.ru

UNEMPLOYMENT IN UZBEKISTAN IN THE 20-30 YEARS OF THE XX CENTURY, ITS CHARACTER AND PROCESS OF LIQUIDATION

ABSTRACT

The article reveals a complex economic and social problem as unemployment. The Soviet government faced this problem in Uzbekistan from the very first days of its existence. The author of the article made an attempt to analyze this phenomenon, to show the dynamics of unemployment growth in the republic, and also to show what steps the Soviet government took in the Uzbek Republic to eliminate it. Based on the results of the study, the author of the article concluded that the slogans of the Soviet government about the complete elimination of unemployment by the beginning of the 30 years of the XX century., that's correspond to reality, because for a still long subsequent period, there remained serious causes that gave rise to this phenomenon.

Index Terms: Soviet power, unemployment, personnel, industry, workers, rural population, handicraftsmen, artisans, labor exchanges, unemployment benefits, agrarian overpopulation.

Актуальность. На сегодняшний день во многих государствах мира, как развитых, так и развивающихся, существует такая острая экономическая и социальная проблема, как безработица. Наряду с целым рядом других факторов, таких как изменение климата, эпидемии и экономический кризис, безработица также угрожает стабильности государства, так как ведет к массовой бедности, снижению заработной платы и дестабилизации в обществе. Именно поэтому изучение исторического опыта Узбекистана по борьбе с безработицей в различные периоды, представляет несомненный интерес и может помочь в корректировке путей решения проблемы безработицы в условиях современности.

Методы и степень изученности. Теоретико-методологической основой данной статьи выступала ориентация на концепцию нового исторического мышления с ее приоритетом общечеловеческих гуманитарных ценностей. Для решения поставленных задач в работе использовались основные методологические принципы диалектического мышления: историзм, объективность, всесторонность, детерминизм, системность, требующие рассмотрения явлений генетически, через выявление основных этапов развития, изучения явлений в их связях и отношениях с другими явлениями, раскрытия причинно-следственных связей всех происходящих процессов, изучения явлений в движении и развитии, рассмотрения их как целостной системы, в которой каждый элемент занимает свое, строго определенное, место, обусловленное закономерностями возникновения и существования данной системы, и находится во взаимосвязи с другими ее элементами. При этом в исследовании применялся прагматический метод познания, который предполагает рассмотрение социального опыта прошлого и настоящего с точки зрения их практической значимости.

При написании данной статьи широко использованы материалы Национального архива Республики Узбекистан, а также литература, где в той или иной степени затрагивалась изучаемая проблема. В частности, это работы современников происходящих событий, крупных партийных и государственных деятелей, а также статистические сборники и различные переписи[1]. Большая часть авторов подтверждала официальную правительственную версию, что безработица в СССР была ликвидирована в 1930 г. В 60-х годах некоторые ученые высказали иную точку зрения – что это произошло в конце 1931 г.[2] Возникла даже дискуссия, в ходе которой опровергалась точка зрения о ликвидации безработицы в 1931 г. Но в целом все исследователи единодушно утверждали, что в начале 30-х гг. в СССР было покончено с безработицей. Тогда как западные ученые считали, что безработица в СССР не была ликвидирована. «Просто русские не публиковали данные о безработице после 1930 года», - писал американский профессор Геленсон.[3]

С нашей точки зрения он был совершенно прав: безработица в СССР, а уж тем более в Узбекистане, не была и не могла быть ликвидирована в 1930 г. Об этом красноречиво свидетельствуют документы тех лет.

Результаты исследования. С первых дней своей деятельности по решению кадровых вопросов советская власть столкнулась также и с такой сложной экономической и социальной проблемой, как безработица. Как экономическое явление безработица присуща функционированию любого государства, независимо от уровня его развития. Безработица может проявляться в любых формах: текучей – периодическое втягивание и выталкивание рабочих рук в промышленном производстве, характерное для индустриально развитых регионов, скрытой – сезонный отход сельского населения в город на заработки, присущий регионам с аграрным населением; застойной – нерегулярность занятий, характерная для кустарей и ремесленников.

В больших размерах проблема незанятых рабочих рук представляет для государства серьезную социальную опасность, так как создает взрывоопасную ситуацию в обществе. Поэтому любое правительство всегда следит за уровнем безработицы. В небольших масштабах безработица допустима и даже полезна, как необходимое условие здоровой конкуренции и выгодной хозяйственной конъюнктуры. Поэтому промышленно развитые страны даже стремятся ее сохранять примерно на уровне трех процентов.

Для среднеазиатского региона, из-за аграрного характера его экономики и большого числа кустарей и ремесленников, всегда было характерно наличие свободных рук полубезработных людей. Но безработицы в чистом виде до начала XX века этот регион не знал, так как не имел сильно развитой индустрии. 90% населения края составляли крестьяне, занятые 7-8 месяцев в году полевыми работами, их дополняли кустари, занятые производством пищевых продуктов на мельницах, крупорушках, рисовых толчеях, винокуренных и маслобойных производствах и, следовательно, также сезонно занятых работой.

Массовая полубезработица, аграрное перенаселение и безработица в чистом виде в Туркестанском крае проявились в начале XX века, когда в России произошли крупные экономические кризисы, а в крае начала развиваться промышленность.

Советская власть объявила безработицу пережитком буржуазного общества, его социальной болезнью и поставила экстремистски смелую задачу – в предельно короткие сроки навсегда ее ликвидировать. На решение этой проблемы были направлены как экономические (национализация предприятий, аграрные преобразования, широкое промышленное строительство), так и административные (введение рабочего контроля, создание бирж труда и т.д.) меры.

Для борьбы с безработицей в первой половине 1918 г. создавались биржи труда – специальные органы по учету и планомерному распределению рабочих рук, контролю за выдачей пособий безработным. Безработные, не зарегистрированные на биржах труда, пособий не получали.

По сведениям бирж труда на 10 апреля 1918 г. в Туркестане было зарегистрировано 7 тыс. безработных.[4] Эта цифра была безусловно далеко не полной и не показывала подлинных масштабов безработицы в крае, так как в нее были включены лишь лица официально зарегистрированные на биржах труда, созданных пока еще только в некоторых городах. Летом 1918 г. проявилась тенденция к уменьшению числа безработных. Это объяснялось широким размахом гражданской войны, когда рабочие уходили в Красную армию, освобождая рабочие места, многие рабочие были направлены на работу в соваппарат. Ухудшение продовольственного положения вынуждало людей покидать города и переезжать в деревни. Все это привело к тому, что спрос на рабочую силу стал превышать предложение. Безработица стала перерастать в новую проблему – недостаток рабочей силы.

3 сентября 1918 г. было издано постановление правительства, запрещающее безработным отказываться от предложений бирж труда. В декабре 1918 г. в стране были введены трудовые книжки.

Практическое решение проблемы трудовой мобилизации в Туркестане было сопряжено с определенными трудностями. Было неясно, кто должен осуществлять мобилизацию, кого можно освобождать от нее.

Учитывая экономические особенности и обычаи населения Туркестана, правительство республики осенью 1920 г. приняло решение применять трудовую повинность главным образом для крупных работ: исправление оросительной сети, строительство ирригационных сооружений, дорог и т.д. При этом предлагалось учитывать сложившиеся формы коллективного труда – артель, хашар и др.[5]

Спад безработицы в Туркестане начался во второй половине 1919 г., а к концу 1920 г. безработицы в крае уже практически не было. Так, если в конце 1918 г. в Сырдарьинской области на 100 безработных приходилось 91,7 рабочих мест, в Ферганской – 73,5, в Самаркандской – 110,1, то в конце 1919 г. уже соответственно – 158,6, 69,5, 125,4, а в конце 1920 г. – 179,4, 113,3, 149,1 рабочих мест. То есть даже в преимущественно сельскохозяйственной Ферганской области спрос на свободные рабочие руки превысил их предложение – на 100 безработных там приходилось 113 рабочих мест.[6]

Однако, коренные причины безработицы не были уничтожены и потому исчезновение ее в годы гражданской войны было явлением временным. С началом восстановительного периода снова отмечался рост безработицы.

Гражданская война тяжело отразилась на народном хозяйстве Туркестана. Введение в 1921 г. новой экономической политики несколько оживило промышленное производство, но проблему безработицы не только не решило, а, наоборот, усугубило. НЭП, развивая взаимосвязь земледелия и промышленности и вовлекая мелких производителей в производство, в то же время резко изменил вопросы труда. Он поставил работу производства в зависимость от хозяйственной целесообразности, потребовал концентрации производства на рентабельных предприятиях и сжатия производственных программ в соответствии с сырьевыми ресурсами и продовольствием. В целом это привело к значительному высвобождению рабочей силы из убыточно работающих предприятий, численность рабочего класса значительно уменьшилась.

Окончание войны и состояние разрухи активизировали также один из основных источников безработицы края – аграрное перенаселение. В поисках заработка бедные слои дехканства устремились в города, чем значительно увеличили количество безработных.

Однако, безработица в Туркестанской республике в восстановительный период имела более спокойный характер, чем в стране в целом. Объяснялось это тем, что Туркестан не пережил такого голода, как Казахстан или центр России; еще не началось массовое разорение кустарей, т.к. госпромышленность находилась в упадке.

Безработица появилась в Туркестане лишь осенью 1922 г. К этому времени в Сырдарьинской области на 16,7 тыс. безработных приходилось уже только 11,2 тыс. рабочих мест, в Ферганской – на 4 тыс. безработных – 3,2 тыс. мест, в Самаркандской – на 4,8 тыс. безработных – 4,6 тыс. рабочих мест.[7] Основным толчком к этому явились концентрация

промышленности и сокращение штатов в госучреждениях и наплыв безработных из других регионов из-за голода 1921 г.

По данным переписи городского населения в Туркестане в 1923 г. было зарегистрировано 9101 безработных. Это составляло 6,5% от самостоятельного городского населения, живущего только на зарплату: рабочие, служащие, прислуга. В целом по стране это был самый низкий процент безработных, тогда как в европейской части РСФСР безработные составляли 17,5% городского населения, в Сибири – 13,8%, на Украине – 18,1%. [8]

Особо надо отметить тот факт, что в начале 20-х годов местное население Туркестана почти не знало безработицы. [9] Это объяснялось тем, что основная масса населения, как и прежде, была занята в сельском хозяйстве.

Анализ безработных по группам профессий в Туркестане в этот период показывает, что больше всего было среди них: работников леса (28,6 места на 100 безработных), кожевников (25 мест) и работников искусств (29,9 мест). Значительная безработица была у рабочих швейной, писчебумажной, пищевой промышленности, а также железнодорожников и медицинских работников. [10]

Начавшийся в Туркестане во второй половине 1922 г. рост безработицы неуклонно возрастал до начала 1930 г. В чем же были причины этого роста?

Прежде всего массовая безработица была порождена слабостью экономики республики и ее аграрным перенаселением. Для Туркестана не был характерен избыток индустриальных рабочих, из-за их малочисленности. Определял размеры безработицы сезонный отход сельского населения на заработки; резко возрастая после окончания сельскохозяйственных работ и уменьшаясь с их наступлением. Значительным фактором, влияющим на рост безработицы в республике до конца 20-х годов, был наплыв безработных из других регионов, главным образом из центральных районов России. Он был обусловлен первоначально голодом 1921 г., затем очень высоким уровнем безработицы в индустриальных районах, а также активно развивающимся в республике строительством, благоприятными климатическими условиями, более высокими заработками (средняя зарплата промышленных рабочих в Средней Азии превышала зарплату по СССР в среднем на 20,4% в червонных рублях). [11]

Сильное влияние на рост безработицы в первые годы восстановительного периода оказали демобилизация Красной Армии и сокращение управленческого аппарата, проведенное в 1922-1923 гг. Кроме того безработными стали представители бывших «эксплуататорских» классов и слоев, лишившиеся прежних источников доходов, вместе с ними оказались без работы и люди, которые обслуживали их раньше. Ряды безработных пополнялись также за счет молодых людей, оканчивающих учебные заведения и не имеющих практического стажа. Оставался и такой фактор, как кашгарцы-отходники, приток которых в Туркестан продолжался вплоть до конца 20-х годов.

Новый рост безработицы коренным образом менял установившиеся в годы гражданской войны методы регулирования рынка труда. Трудовая повинность, принудительный набор и др. заменялись подбором рабочей силы. На смену отделам учета и распределения вновь пришли биржи труда. Они вносили не только плановое начало в комплектование рабочей силы, но и проводили при этом четко классовую линию: в первую очередь предоставляли места рабочим, батракам, трудящимся женщинам, детям рабочих и батраков. Трудящихся местных национальностей биржи труда Туркестана регистрировали и посылали на работу вне всякой очереди.

Так как сразу трудоустроить всех безработных было невозможно, органы труда создавали артели безработных, которые в 1923 г. были преобразованы в коллективы безработных – трудовые, производственные, торговые. [12] Основным условием деятельности коллективов безработных была сменяемость их состава. В Узбекистане в начале 1925 г. был организован 21 коллектив безработных, в том числе 10 производственных, 10 трудовых и один торговый. Территориально они распределялись так: в Ташкентской области – 13, в Самаркандской – 2, в Ферганской – 6. Всего в них было занято 697 человек. [13] На 1 августа 1925 г. в республике уже имелось 50 коллективов безработных, в том числе 38

производственных и 12 трудовых с общим числом безработных – 1023[14]; в 1928 г. – уже было 80 коллективов, в том числе 42 производственных, 35 бытового обслуживания, 3 торговых, в которых работало 2200 человек.[15]

Другим распространенным средством оказания помощи широкому кругу безработных были общественные работы в основном по санитарному благоустройству городов, а также по осушению заболоченных районов, исправлению дорог и др.

Безработные получали материальную помощь, которая шла через биржи труда. Размер пособия по безработице был небольшим. В 1921 г. он был установлен от 1/3 до 1/2 прежнего заработка безработного. В 1922 г. он был установлен в объеме от 1/6 до 1/2 среднего заработка по республике. Пособия получали со дня регистрации в отделе труда до поступления на работу, но не больше, чем в течении 15 недель.[16]

Биржи труда оказывали помощь безработным, приехавшим из других регионов, для их возвращения домой. А таких было много. Например, в начале 1925 г. на Ташкентской бирже труда приезжие составляли 57% из общего числа зарегистрированных безработных.[17]

В середине 20-х годов в республике сохранялась тенденция роста числа безработных. Так по данным бирж труда на 1 апреля 1925 г. их было зарегистрировано 18 тыс., в 1926 г. – 30 тыс.[18] При этом надо иметь ввиду, что эти сведения не являлись исчерпывающими. Они характеризовали только количество учтенных безработных. Учет велся: органами Нарокмата труда (учитывались безработные, зарегистрированные на биржах труда или корреспондентских пунктах) и профсоюзами (учитывались безработные члены профсоюзов). Помимо этих учтенных безработных вне учетных организаций оставалась еще довольно значительная армия сезонных безработных и, как тогда говорили, «социально-чуждых элементов» (духовенство, чиновничество, старая интеллигенция и т.д.), которые, как правило, на биржах труда не регистрировались и членами профсоюза не являлись.

Положение с ростом безработицы в Узбекистане во второй половине 20-х годов было настолько напряженным, что в марте 1929 г. Народный комиссариат труда обратился в правительство республики с ходатайством о выделении дополнительных 100 тыс. руб. На борьбу с безработицей, состояние которой он характеризовал, как «весьма напряженное».[19]

Основной причиной продолжавшегося роста безработицы по-прежнему было аграрное перенаселение в регионе. Социальные процессы на селе вели к тому, что все более увеличивался сельский пролетариат – батрачество. Конечно, большинство из них не представляло собой пролетариев в полном смысле этого слова, так как они имели кое-какие свои хозяйства. Но эти хозяйства, как правило, не могли удовлетворить ни потребности семьи, ни даже простое свое воспроизводство. В 1925 г. в Узбекистане, по расчетам некоторых авторов, аграрное перенаселение составляло 800 тыс. человек.[20]

Ряды безработных в этот период активно пополняли национальная интеллигенция и духовенство, которых все более решительно отвергала новая власть по мере утверждения своих позиций, но которых биржи труда категорически не регистрировали. Это был значительный потенциал пополнения рядов безработных.

Серьезный источник безработных представляло собой батрачество. Оно оставалось основной массой наемных сельскохозяйственных рабочих. В 1926-1927 гг. в Узбекистане коллективными договорами было охвачено 54 тыс. батраков, что составляло 35-40% всей занятой в сельском хозяйстве наемной рабочей силы. Не имея возможности содержать семью, батраки и бедняки по-прежнему уходили в город.

Преобладание в сельском хозяйстве работ, имеющих сезонный характер, усиливало напряженное состояние безработицы и осложняло возможности уменьшения ее размеров. Это было предметом специального обсуждения Президиума СредазЭКОСО 2 апреля 1928 г.[21]

В то же время и чисто специфические, присущие только Среднеазиатскому региону причины увеличения безработицы – массовое разорение кустарей и приток безработных из других регионов страны.

Действительно, в 1927-1928 гг. в Узбекистане, по данным Госплана, было 118228 учтенных кустарей, в том числе 78599 (или 69%) из них проживали в городах и 39629 (или

31%) – в кишлаках.[22] Происходивший во второй половине 20-х годов, в связи с активным претворением в жизнь политики индустриализации, рост промышленного производства, особенно в легкой и пищевой отраслях, выбивал почву у кустарей и обуславливал процесс их разорения.

Приток же безработных из других регионов страны к концу 20-х годов принял настолько значительные размеры, что правительство республики 16 октября 1928 г. вынуждено было издать специальное постановление «О принятии предупредительных мер по уменьшению притока безработных». Оно обязывало Народный комиссариат труда поставить под строжайший контроль численность официально завозимой в республику рабочей силы, а также проводить повседневную разъяснительную работу через прессу не только в Узбекистане, но и в России о тяжелом положении с безработицей, о недопустимости самостоятельного ввоза знакомых и соседей «в виду тяжелых условий, в которые попадают приезжающие в Узбекистан безработные».[23]

К весне 1929 г. ситуация с безработицей стала настолько напряженной, что Народный комиссариат труда 26 апреля принял решение о полном прекращении завоза в Узбекистан рабочей силы, независимо от специальности и квалификации[24], т.е. республика вынуждена была отказаться от необходимой ей квалификационной рабочей силы, чтобы не создавать напряженную обстановку.

Серьезно влияла на безработицу демографическая особенность республики – высокие темпы роста населения. Если по СССР за 1926-1932 гг. рост населения составил 11,2%, то по Средней Азии – 21,2%.[25]

Отличительной особенностью безработицы в Узбекистане этого периода было по-прежнему переполнение рынка труда неквалифицированной рабочей силой. Так, на 1 января 1927 г. неквалифицированные безработные составляли 56% от общего числа безработных, а на 1 сентября 1928 г. – уже 67%.[26]

Другой отличительной особенностью безработицы Узбекистана, характерной для всего среднеазиатского региона, было незначительное число безработных женщин коренных национальностей, несмотря на наличие среди них избыточных рук, особенно в кишлаке. Это объясняется тем, что в силу бытовых традиций женщина была крепко привязана к дому: она была загружена работой по дому, уходом за детьми и стариками, занималась кустарными промыслами, кроме того, даже в случае сильной нужды, уход ее в город на заработки был затруднен законами затворничества. Так, из 17,5 тыс. безработных, зарегистрированных биржами труда в январе 1926 г. было только 56 женщин коренных национальностей, в июне этого же года из 22072 общего числа безработных их было 442.[27]

С целью совершенствования регулирования рынка труда в середине 20-х годов началась реорганизация бирж труда. Если до этого в основе их работы лежал принцип обеспечения обязательного найма безработного только через биржу труда, то теперь ставилась задача превратить их в чисто посреднические органы. /то развязывало инициативу хозяйственных органов и самих безработных.

Органы Наркомата труда развернули также работу по регулированию отхода сельского населения в промышленность и регулирование сезонного рынка труда.

В эти годы появился первый опыт подготовки и переподготовки безработных применительно к требованиям спроса. Безработным по-прежнему оказывалась помощь в виде пособий, финансирования общественных работ, создания коллективов безработных. В 1927-28 гг. в Узбекистане функционировали 80 коллективов безработных, которые объединяли 2200 человек.[28]

Активную работу по оказанию материальной помощи безработным оказывали профсоюзы. По правилам, введенным в 1927 г., пособия выдавались в следующем объеме: квалифицированным рабочим – 33% средней заработной платы в данной местности; полуквалифицированным рабочим и служащим – 25%, неквалифицированным рабочим со стажем 3 года – 20%; выдавались также надбавки на иждивенцев: 15% на одного человека,

25% - на двух, 35% - на трех и более человек. Общая сумма пособия и надбавки не должна была превышать 50% прежнего оклада безработного.

Пособие по безработице выдавалось в течении 6 месяцев, для квалифицированных рабочих до 9 месяцев. Если после 3-х месячного перерыва безработный не ходил на работу, он имел право снова получать пособие. После двух лет безработицы пособие не выдавалось.[29]

К концу 20-х годов ситуация с безработицей начала несколько меняться. К этому времени накопился целый ряд факторов, которые внесли определенные изменения в проблему свободных рук, сглаживая ее остроту. Активное промышленное строительство, обусловленное выполнением заданий первого пятилетнего плана, создавало новые рабочие места, особенно для строительных рабочих. К 1930 г. в некоторых отраслях даже начал создаваться дефицит на рабочую силу, но только преимущественно на квалифицированную. Завершившаяся земельно-водная реформа и начавшаяся коллективизация сельского хозяйства несколько сгладили проблему избыточных рабочих рук в сельской местности.

Стремясь как можно быстрее ликвидировать в стране «социальное зло капитализма» - безработицу - партия и правительство, используя эту меняющуюся ситуацию с проблемой свободных рук, в 1930 г. начали ее форсировать. Со второй половины 1930 г. кривая численности безработных в статистической отчетности республики, как и по всей стране, необъяснимо быстро пошла на убыль. Если в республике на 1 января 1930 г., по данным Народного комиссариата труда, было 54400 зарегистрированных безработных (в том числе 10900 человек из коренных национальностей), то на 1 июля их число сократилось наполовину и составило уже 25900 (из них 3900 человек было из коренных национальностей).[30] Да и тех, как отмечалось в объяснительной записке Народного комиссариата труда в правительство республики, «в действительности не было». «Причину наличия показателей о безработных в Узбекистане в 1700 человек, - говорилось в этом документе, - следует искать в технических недочетах работы органов труда, которые не сумели увязать операции посылки на работу с учетом движения безработных, что естественно породило «мертвые души».[31]

Такое резкое уменьшение статистических сведений о числе безработных именно в 1930 году – середине пятилетки – было, по нашему мнению, просто фальсификацией фактов. Каким бы не был размах нового строительства в годы первой пятилетки, его итоги могли в полной мере проявиться только не ранее 1932 г., когда должно было, согласно планов, завершаться строительство промышленных объектов. 1930 г. был только серединой строительного цикла. В этот год не предполагалось особых производственных достижений, ввода крупных промышленных объектов или, наоборот, начала их строительства, что могло бы предполагать массовое поглощение рабочей силы.

Тем не менее в конце 1930 г. в стране было объявлено, что безработицы больше нет. В начале 1931 г. биржи труда были реорганизованы в управления кадрами. Лучшие производственные коллективы безработных были реорганизованы в учебные базы и школы-фабрики по обучению рабочих кадров для промышленности. Так, коллективы сапожников «Самоход» и «Красный ичижник» были превращены в школы-фабрики по подготовке кадров для строящейся обувной фабрики».[32]

В 1933 г. были ликвидированы союзные и республиканские наркоматы труда. Январский (1933 г.) объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) окончательно подтвердил факт ликвидации в стране безработицы именно в 1930 г.

Однако, в первом пятилетнем плане УзССР, который был тщательно разработан и рассчитан планирующими органами, было записано, что безработица в республике будет стойко сохраняться дор конца пятилетки, даже с некоторой тенденцией к возрастанию. Госплан предполагал, что в 1928/29 гг. в Узбекистане будет 66,2 тыс. безработных, в 1929/30 – 69,5 тыс., в 1930/31 – 75,5 тыс., в 1931/32 – 75,9 тыс., в 1932/33 – 75,9 тыс.[33] «Аграрное перенаселение, - говорилось в объяснительной записке Народного комиссариата труда УзССР к пятилетнему плану по труду, - питает безработицу в городах. В условиях Узбекистана с чрезвычайно высокой скрытой безработицей нет достаточных оснований ожидать к концу

пятилетки не только снижения имеющегося в настоящее время числа безработных, но и стабилизации положения. Результаты промышленного строительства, вложений в сельское хозяйство в значительной степени могут сказаться только в следующей пятилетке».[34] В плане оговаривалось, что данные о численности безработных следует рассматривать «как выражение общей динамики безработицы». Но если сопоставить их расчеты на 1929 г. и 1930 г. с действительными сведениями о безработных в эти годы (на 1 января 1929 г. в Узбекистане было зарегистрировано 44899 безработных, на 1 января 1930 г. – 54400), то, на наш взгляд, можно считать их верными и на последующие годы, поскольку причины порождающие безработицу к этому времени не были устранены. Ф.Ходжаев, выступая в мае 1929 г. на III съезде советов Узбекистана, говорил: «У нас безработица в течении последних двух лет систематически росла, и мы не знаем, когда этот рост остановится». И он сделал вывод о том, что в республике существуют «объективные, пока еще наличными мерами не устраняемые, причины безработицы».[35]

Прежде всего не было и не могло за такой короткий промежуток времени при не очень активных мерах со стороны правительства быть ликвидировано аграрное перенаселение в республике. Не решала ее и коллективизация сельского хозяйства. По-прежнему, причем на долгие годы, сохранялась проблема свободных рук в сельской местности из-за сезонного характера сельскохозяйственного труда и неравномерного развития отдельных регионов республики. Требовалось длительное время и продуманная региональная политика по развитию в сельской местности промышленных производств, с учетом особенностей ее трудовых ресурсов.

Оставался пока еще такой довольно стойкий источник пополнения отрядов безработных, как кустари. Это было обусловлено тем, что, властные структуры в основу своей политики по отношению к ним поставили задачу воспрепятствовать работе основных кустарных промыслов – текстильного, швейного, пищевкусового, как мешающих развитию соответствующих государственных отраслей промышленности. А кустари преимущественно были заняты именно в этих отраслях и предпочитали трудиться самостоятельно, не вступая в кооперацию. Так, на 1 октября 1928 г. в текстильном производстве было кооперировано только 5,7%, в швейном – 4,2%, пищевкусовом – 9,4%.[36] А так как кустари-одиночки находились в государстве диктатуры пролетариата в крайне невыгодном положении, то и разорялись они в первую очередь, пополняя ряды безработных.

Кустарям, даже кооперированным, конечно было трудно конкурировать с госпромышленностью. Государство слабо поддерживало кустарей. Разоряясь они безусловно попадали в разряд безработных. В 1933 г. для промкооперации были резко сокращены поставки сырья, кустарям предлагалось более широко использовать местное сырье, отходы промышленности и сельского хозяйства, а это создавало большие трудности. В результате произошел массовый отход кустарей из кооперации. Если в 1932 г. было кооперировано 42,5 тыс. кустарей, то к концу 1933 г. – только 23 тыс.[37]

Конечно, кустари, в силу того, что они уже владели навыками производства, являлись источником пополнения рабочих кадров для государственных промышленных предприятий. Но, тем не менее, не все шли по этому пути. Практика тех лет показывает, что кустари очень неохотно переходили работать на государственные предприятия, трудно ломали свой жизненный стереотип. Часть переходила в сельское хозяйство, часть возвращалась к индивидуальной работе, то есть становилась потенциальным источником безработных. Государство же крайне слабо поддерживало кустарей-одиночек. И если учесть, что в 1933 г. кооперированных кустарей было только 23 тыс. из 118 тыс., в 1936 г. – 36 тыс., в 1938 г. – 46 тыс., то можно догадываться как нелегка была жизнь такой громадной массы кустарей и их проблема оставалась весьма стойкой и во второй половине 30-х годов.

И еще один весьма стойкий источник безработицы продолжал существовать в Узбекистане в 30-х годах – постоянный рост численности трудоспособного населения, что является демографической особенностью Среднеазиатского региона и сохраняется и до настоящего времени. За 1926-1932 гг. прирост населения Средней Азии составил 21,2%, тогда

как по России – только 11,2%.[38] В 1927 г. в городах республики проживало 542,2 тыс. человек в возрасте от 16 до 59 лет, а в сельской местности 1986,8 тыс. человек, в 1931 г. их число соответственно составляло 660,5 тыс. и 2293,5 тыс. человек[39], т.е. за 5 лет население городов выросло на 118 тыс., а кишлаков – на 306 тс. человек. Трудоустроить растущее такими темпами население при неразвитой инфраструктуре было очень трудно. Во всяком случае у правительства республики в тот период на это не было соответствующих сил и средств.

Выводы. Все вышеуказанные факторы были очень стойкими и их наличие не позволяет поверить в возможность такого быстрого разрешения проблемы безработицы, а тем более ее полной ликвидации. Можно говорить об уменьшении размеров безработицы к 1930 г., о снятии остроты проблемы свободных рук, об изменении политики государства к проблеме трудовых ресурсов, но говорить о полном исчезновении безработицы в этом году нельзя. Фактически была только прекращена официальная регистрация безработных, что обусловило исчезновение статистических сведений о них. Проблемы безработицы не были решены не только в 1930 г., но и последующий довольно длительный период. Оставались серьезные причины ее порождавшие, оставались и безработные, только государство их теперь не защищало, т.к. в стране не было официальных безработных.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Лацис М. Аграрное перенаселение и перспективы борьбы с ним (Latsis M. Agrarnoye perenaseleniye I perspektivi borbi s nim). – М. – Л. – 1929; Труд и социальное страхование в Узбекистане (Trud i sotsialnoye strakhovaniye v Uzbekistane). – Ташкент, 1926; Лаврентьев В. Пути индустриализации Средней Азии (Lavrentyev V. Puti industrializatsii Sredney Asii). – Ташкент, 1929; Ходжаев Ф. Избранные труды (Khodjayev F. Izbranniye Trudi). Т. II. – Ташкент, 1972; Показатели по труду в республиках Средней Азии. К 10-летию национального размежевания. Статистический сборник (Pokazateli po trudu v respublikakh Sredney Asii. K 10-letiyu natsionalnogo razmejevaniya. Statisticheskiy sbornik). – Ташкент, 1935; Труд в Средней Азии. Статистический сборник (Trud v Sredney Asii. Statisticheskiy sbornik). – Ташкент, 1930. – С. 38-39; Классовый и профессиональный состав городского населения ТАССР в 1923 г. Приложение к статистическому ежегоднику (Klassoviy i professionalniy sostav naseleniya TASSR v 1923 g. Prilojeniye k statisticheskomu ejegodniku). – Ташкент, 1924 и др.
2. Дробижев В.В. Советский рабочий класс в период реконструкции народного хозяйства (Drobijev V.V. Sovetskiy rabochiy klass v period rekonstruktsii narodnogo khozyaystva). – М., 1961; Сычева А.С. Как была ликвидирована безработица в СССР (Sicheva A.S. Kak bila likvidirovana bezrobotitsa v SSSR). // Вопросы истории. – 1967. - №1; История Узбекской ССР (Istoriya Uzbekskoy SSR). – Т. III. – Ташкент, 1967; История рабочего класса Советского Узбекистана (Istoriya rabocheho klassa Sovetskogo Uzbekistana). – Ташкент, 1974 и др.
3. Цитируется по книге Суворова К.И. Исторический опыт КПСС по ликвидации безработицы (Tsitiruyetsya po knige Suvorova K.I. Istoricheskiy opit KPSS po likvidatsii bezrobotitsi). – М., 1968. – С.6.
4. Бюллетень Народного комиссариата труда ТАССР (Bulletin Narodnogo komissariata truda TASSR). – 1918. - №1-4. – С.70.
5. НА Уз. Ф. Р-25. Оп.1. Д.236. Л.5 (NA Uz. F. R-25. Op. 1. D.236. L.5).
6. Материалы по статистике труда в Туркесреспублике (Materiali po statistike truda v Turkrespublike). – Выпуск 4. – Ташкент. 1924. – Таблица 9.
7. Материалы по статистике труда в Туркестанской республике (Materiali po statistike truda v Turkestanской respublike). – Выпуск 4. – Ташкент, 1924. – Таблица 9.
8. Классовый и профессиональный состав городского населения ТАССР в 1923 г. Приложение к статистическому ежегоднику (Klassoviy i professionalniy sostav naseleniya TASSR v 1923 g. Prilojeniye k statisticheskomu ejegodniku). – Ташкент, 1924. – С.6-7.

9. Там же. С.15.
10. Материалы по статистике труда. Туркеспублика (Materiali po statistike truda. Turkrespublika). – Выпуск 4. – Ташкент, 1924. – Таблица 10.
11. Народное хозяйство Средней Азии (Narodnoye khozyaystvo Sredney Asii). – 1927. - №10-12. – С.189.
12. Трудовые коллективы безработных не имели собственной производственной базы, поэтому работу выполняли по договорам; производственные коллективы безработных образовывались на базе небольших мастерских и полуразрушенных фабрик; торговые коллективы безработных выполняли различные операции (Trudoviye kollektivi bezrabortnikh ne imeli sobstvennoy proizvodstvennoi bazi, poetomu rabotu vipolnyali po dogovoram; proizvodstvenniye kollektivi bezrabortnikh obrazovivalis na baze nebolshikh masterskikh I polurazrushennikh fabrik; torgoviye kollektivi bezrabortnikh vipolnyali razlichniye operatsii). – (Н.М.)
13. Труд и социальное страхование в Узбекистане. Статистический сборник (Trud I sotsialnoye strakhovaniye v Uzbekistane. Statisticheskiy sbornik). – Ташкент, 1926. – С. 23-24.
14. Доклад ЦК КП(б) Уз второму съезду КП(б) Уз (Doklad TsK KP(b) Uz vtoromu s'yezdu KP(b) Uz). – Самарканд, 1925. – С. 190.
15. НА Уз. Ф. Р-10. Оп.1. Д.1969. Л.173 (NA Uz. F. R-10. Op. 1. D.1969. L.173).
16. НА Уз. Ф. Р-17. Оп.1. Д.308. Л.56 (NA Uz. F. R-17. Op. 1. D.308. KazakhstaneL.56).
17. НА Уз. Ф.Р-86. Оп.1. Д.2273. Л.42-43 (NA Uz. F. R-86. Op. 1. D.2273. L.42-43).
18. НА Уз. Ф.Р-328. Оп.1. Д.91. Л.151 (NA Uz. F. R-328. Op. 1. D.91. L.151).
19. НА Уз. Ф.Р-837. Оп.6. Д.434. Л.31 (NA Uz. F. R-837. Op. 1. D.434. L.31).
20. См.: Виленский А.П. Ликвидация безработицы и аграрного перенаселения в Средней Азии и Казахстане (1917-1932) (Sm.: Vilenskiy A.P. Likvidatsiya bezrabortitsi I agrarnogo perenaseleniya v Sredney Asii i Kazakhstane (1917-1932)) – Алматы, 1980. – С.127.
21. НА Уз. Ф.Р-837. Оп.6. Д.434. Л.13 (NA Uz. F. R-837. Op. 6. D.434. L.13).
22. НА Уз. Ф.Р-10. Оп.1. Д.52. Л.78 (NA Uz. F. R-10. Op. 1. D.52. L.78).
23. НА Уз. Ф.Р-837. Оп.6. Д.434. Л.32 (NA Uz. F. R-837. Op. 6. D.434. L.32).
24. НА Уз. Ф.Р-837. Оп.6. Д.434. Л.33 (NA Uz. F. R-837. Op. 6. D.434. L.33).
25. Показатели по труду в республиках Средней Азии. К 10-летию национального размежевания. Статистический сборник (Pokazateli po trudu v respublikakh Sredney Asii. K 10-letiyu natsionalnogo razmejevaniya. Statisticheskiy sbornik). – Ташкент, 1935. – Диаграмма VII.
26. Труд в Средней Азии. Статистический сборник (Trud v Sredney Asii. Statisticheskiy sbornik). – Ташкент, 1930. – С. 38-39.
27. Труд и социальное страхование в Узбекистане. Статистический сборник (Trud I sotsialnoye strakhovaniye v Uzbekistane. Statisticheskiy sbornik). – С.14.
28. НА Уз. Ф.3-10. Оп.1. Д.1969. Л.173 (NA Uz. F. 3-10. Op. 1. D.1969. L.173).
29. О безработице (O bezrabortitse). – Москва, 1928. – С.43.
30. НА Уз. Ф.Р-97. Оп.1. Д.270. Л.7 (NA Uz. F. R-97. Op. 1. D.270. L.7).
31. НА Уз. Ф.Р-97. Оп.1. Д.270. Л.8 (NA Uz. F. R-97. Op. 1. D.270. L.8).
32. История Узбекской ССР (Istoriya Uzbekskoy SSR). – Т.III. – Ташкент, 1967. – С.554.
33. Основные черты пятилетнего плана народного хозяйства УзССР на 1928-1929 – 1932-1933 гг. (Osnovniye cherti pyatiletnego plana narodnogo khozyaystva UzSSR na 1928-1929 – 1932-1933 gg.)– Самарканд, 1929. – С.34.
34. НА Уз. Ф. Р-10. Оп.1. Д.1964. Л.1 (NA Uz. F. R-10. Op. 1. D.1964. L.1).
35. Ходжаев Ф. Избранные труды (Khodjayev F. Izbranniye Trudi). – Т.II. – Ташкент, 1972. - С.340.
36. Народное хозяйство Средней Азии в цифрах. Статистический сборник (Narodnoye khozyaystvo Sredney Asii v tsifrah. Statisticheskiy sbornik). – Ташкент. 1929. – С.56.

37. Десятчиков Б.А., Пономарев П.М. Социалистическая реконструкция ремесленно-кустарной промышленности УзССР (Desyatchikov B.A., Ponomaryov P.M. Sotsialisticheskaya rekonstruktsiya remeslenno-kustarnoy promishlennosti UzSSR). – Ташкент, 1940. – С.47,50.
38. Показатели по труду в республиках Средней Азии к 10-летию национального размежевания. Статистический сборник (Pokazateli po trudu v respublikakh Sredney Asii. K 10-letiyu natsionalnogo razmejevaniya. Statisticheskiy sbornik). – Ташкент. 1935. – Диаграмма VII.
39. Средняя Азия в цифрах. Статистический сборник (Srednyaya Asiya v tsifrakh. Statisticheskiy sbornik). – Ташкент. 1931. – С.16-17.

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000